

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Ro'ziyeva Maftuna Jo'rayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KOLLAGENNING TIRIK ORGANIZMLARDAGI VAZIFASI VA AHAMIYATI, TIBBIYOTDA QO'LLANILISH SOHALARI,

DORI VOSITALARI HAMDA KOSMETOLOGIYADATUTGAN O'RNI.

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL